

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO COM E SEM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA NO MUNICÍPIO DE TERESINA (2017-2022)

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10257512

Cibele da Costa Sousa;

Coautor(es):

Huyane de Jesus Lustosa Cavalcante,

Atualpa Rodrigues de Carvalho Neto,

José David Neto,

Anna Rhakel Moura Pio,

Orientador: Renandro Reis de Carvalho

RESUMO

INTRODUÇÃO: A cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) com utilização de circulação extracorpórea (CEC) é considerada como “padrão ouro” no tratamento da insuficiência coronariana. Corre que a RM sem CEC possui baixo índice de complicações pós-operatórias. OBJETIVO: Analisar a prevalência de pacientes atendidos pelos Sistema Único de Saúde que são submetidos a RM com e sem CEC. MATERIAIS E

MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo observacional e epidemiológico baseado no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), na subseção do Sistema de Informações hospitalares (SIH) e Procedimentos Hospitalares do SU, utilizando o marcador período, 2017 a 2022, e estabelecimento. **ASPECTOS ÉTICOS:** Isento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art. 1, III, da Res. N° 510/CNS. **RESULTADOS:** Em 2017, 59,37% das RMs foram com CEC, e 40,62% foram sem CEC; Em 2018, 63,33% foram com CEC e 36,66% foram sem CEC; Em 2019, 74,54% foram com CEC e 25,45% foram sem CEC; Em 2020, 74,35% foram com CEC e 25,64% foram sem CEC; Em 2021, 91,66% foram com CEC e 8,33% foram sem CEC; Em 2022, 65,71% foram com CEC e 34,28%. Quanto ao estabelecimento, 63,41% das RM com CEC foram realizadas em uma instituição privada e 36,58% foram realizadas no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/UFPI); 84,41% das RM sem CEC foram realizadas em uma instituição privada e 15,87% foram no HU/UFPI. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o movimento científico de utilização da RM sem CEC estava relativamente próximo dos RM com CEC ainda é prevalente em relação à RM sem CEC. Entretanto, dentro dos estabelecimentos que realizam RM sem CEC o hospital de referência da rede privada do município realiza uma quantidade maior de procedimentos que a instituição da rede pública.

PALAVRAS-CHAVE: Revascularização, Miocárdio, Circulação Extracorpórea, Teresina.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS: PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS – POR LOCAL DE INTERNAÇÃO – BRASIL. Brasília, 2023. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sih/cnv/qiuf.def>. Acesso em: 06 ago. 2023.

PINHEIRO, Bruno Botelho et al. Revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea em pacientes multiarteriais: experiência de 250

casos. Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery [online]. 2002, v. 17, n. 3 [Acessado 23 Agosto 2023], pp. 242-247. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-76382002000300009>>. Epub 04 Dez 2002. ISSN 1678-9741. <https://doi.org/10.1590/S0102-76382002000300009>.

SOUZA, Nélio de; CARVALHO, Werther Brunow de. Complicações da intubação traqueal em pediatria. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 55, p. 646-650, 2009. TORRES, A. et al. Stomach as a source of colonization of the respiratory tract during mechanical ventilation: association with ventilator-associated pneumonia. European respiratory journal, v. 9, n. 8, p. 1729-1735, 1996.

VYAS, D.; INWEREGBU, K.; PITTARD, A. Measurement of tracheal tube cuff pressure in critical care. Anaesthesia, v. 57, n. 3, p. 275-277, 2002.

ZHANG, Le et al. Comparison of the Jcerity endoscooper airway and the endotracheal tube in endoscopic esophageal variceal ligation: a prospective randomized controlled trial. Scientific Reports, v. 13, n. 1, p. 11849, 2023.

Uninovafapi

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

